

MUSIQANING INSON HAYOTIDAGI O'RNI

Orinbaeva Sarbinaz Quwanishbay qizi

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali talabasi
Qoraqalpog'iston, Nukus.

Nietullaev Rustam Asanovich

Ilmiy rahbar. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali o'qituvchisi
Qoraqalpog'iston, Nukus.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800423>

Annotatsiya. Ushbu maqola orqali siz musiqaning hayotimizdagi o'rni va ahamiyati, sog'ligimizga va hayot tarizimizga tasiri haqida bilimlarga ega bo'lasiz. Musiqa san'ati juda qadimda paydo bo'lganligi, hozirgi kungacha musiqalarning takomillashgani, ulardagi ijro uslublari ham rivojlanib boyiganligi va xalq orasidagi musiqiy qobiliyatlarga ega bo'lgan kishilar ajoyib musiqa asarlari yaratib musiqa san'atini boyitganlari haqida bilib olasiz.

Kalit so'zlar: Musiqa o'rta asir musiqalari, ularning turlari, klassik, lirik, renessans.

РОЛЬ МУЗЫКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация. Благодаря этой статье вы получите знания о роли и значении музыки в нашей жизни, ее влиянии на наше здоровье и образ жизни. Вы узнаете о том, что музыкальное искусство зародилось в глубокой древности, что музыка совершенствовалась до сих пор, что развивались и стили их исполнения, и что люди, обладающие музыкальными способностями в народе, обогатили искусство музыку, создавая замечательные музыкальные произведения.

Ключевые слова: Музыка, средневековая музыка, их виды, классическая, лирическая, ренессансная.

THE ROLE OF MUSIC IN HUMAN LIFE

Abstract. Through this article, you will gain knowledge about the role and importance of music in our life, its impact on our health and lifestyle. You will learn about the fact that the art of music originated in ancient times, that the music has been improved until now, that the styles of their performance have also developed, and that people who have musical abilities among the people have enriched the art of music by creating wonderful pieces of music.

Keywords: Music, medieval music, their types, classical, lyrical, renaissance.

Musiqa (yunoncha μουσική — ilhom parilari san'ati) — tovush san'atdi; musiqiy asarga nisbatan ham *musiqa* atamasi qo'llanishi mumkin.

Inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovushlar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi sanat turi. Uning mazmuni o'zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiybadiiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli kayfiyatlari (mast, ko'tarinkilik, shodlik, zavqlanish, mushohadalik, g'amginlik, xavf-qo'rquv va boshqalar)ni o'zida mujassamlashtiradi. Bundan tashqari, musiqa shaxsning irodaviy sifatlari (intiluvchanlik, o'ychanlik, vazminlik va boshqalar)ni, uning tabiatini ham yorqin aks ettiradi.

Musiqaning ushbu ifodaviy tasviriy imkoniyatlari yunon olimlari - Pifagor, Platon, Aristotel va Sharq mutafakkirlari - Farobiy, Ibn Sino, Jomiy, Navoiy, Bobur, Kavkabi, tasavvuf arboblari - Imom G'azoliy, Kalobodiy Buxoriy va boshqa tomonidan yuqori baholangan, sharh va ilmiy tadqiq qilingan. Musiqaning odam ongi va hissiyotiga ta'sir etishning ajoyib kuchi uning ruhiy

jarayonlarga hamohang bo'lgan protsessual -muayyan jarayonli tabiati bilan bog'liqsir. Musiqa asarlari mazmunida musiqali obrazlarning o'zaro munosabatlari (taqqoslanish, to'qnashuv, rivojlanish kabi) jarayonida shakllanadi.

Mazkur jarayonning xususiyatlariga ko'ra Musiqa mazmuni ham turli - epik, dramatik, lirik belgilarga ega bo'lishi mumkin. Bulardan insonning ichki dunyosi, ruhiy holatlarini ifodalashga moyil bo'lgan lirika musiqaning „botiniy“ tabiatiga ancha yaqindir. Musiqaning mazmuni - shaxsiy, milliy va umumbashariy badiiy qiymatlarning birligidan iborat bo'lib, bunda ma'lum xalq, jamiyat va tarixiy davrga xos ruhiy tarovat, sur'at, ijtimoiy fikr va kechinmalar umumlashgan holda ifodalanadi. Musiqa shakllari har bir davrning ma'naviy-ma'rifiy talablariga javob bergan holda, ayni vaqtda inson faoliyatining ko'pgina jabhalari bilan mushtarakdir. Musiqaning, ayniqsa, insonning axloqiy va estetik didini shakllantirish, hissiy tuyg'ularini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag'batlantirish vositasi sifatida roli juda muhimdir.

Musiqaning kelib chiqishi va tarixi:

O'rta asrlar

VI asrni XVI-asrga oid O'rta asrlarda O'rta asr musiqasi aks etgan. Ushbu O'rta asr musiqasi nomenklaturasi O'rta asr musiqasi tarixidagi muhim voqealarni, masalan, musiqiy notikaning boshlanishi va polifoniyani namoyish etadi. Shu vaqt mobaynida ikkita umumiy musiqasi uslubi mavjud edi: monofonik va polifonik. Musiqiy asarlarning asosiy shakllaridan biri Plainchant edi .

Plainchant - cherkov musiqasi shaklidir, unda hech qanday instrumental musiqiy asar yo'q va u faqat qo'shiq yoki qo'shiqni o'z ichiga oladi. Bir muncha vaqt mobaynida bu xristian cherkovlarida ruxsat etilgan yagona musiqasi turi edi.

XIV asr atrofida dunyoviy musiqasi tobora mashhur bo'lib, Uyg'onish davri deb ataladigan musiqasi davri sahnasiga aylandi. Renaissance - Uyg'onish "qayta tug'ilish" degan ma'noni anglatadi. XVI asrga kelib, cherkov san'atiga qaram bo'lib qoldi. Shunday qilib, bastakorlar bu davrda musiqasi yaratilgan va hislanadigan tarzda ko'plab o'zgarishlar kiritishga muvaffaq bo'lishgan. Misol uchun: musiqachilar cantus firmus bilan tajriba o'tkazdilar, instrumentallarni ko'proq ishlata boshladilar va 6 ta ovozli qismga ega bo'lgan yanada batafsil musiqiy shakllar yaratdilar.

XVI-XVII asrlar orasida tarixi Uyg'onish Musiqalari formaslari / Styles-larining keng qamrovli ta'rif mavjud.

Barok

"Barok" so'zi italyancha "barokko" so'zidan kelib chiqadi, bu g'alati deganidir. Barok davrida kompozitorlar forma, musiqiy kontrastlar, uslublar va asboblari bilan tajriba o'tkazgan payt edi. Bu davrda opera, instrumental musiqasi va boshqa Barok musiqasi shakllari va uslublari rivojlangan . Musiqasi homofonik bo'ldi, ya'ni ohang muvofiqlik bilan qo'llab-quvvatlanadi. Barok asarlarning eng mashhur asarlaridan skripka , viyola , ikkita bass , lira va oboi ham bor edi .

Musiqasi tarixidagi Barok davri XVII va XVIII asrlarning uslublari mos keladi. Yuqori Barok davri 1700 dan 1750 yilgacha davom etdi, shu davr mobaynida italyan operasi dramatik va kengroq edi. Barok musiqasi vaqt jadvalini bilan boshqa vaqt va voqealar haqida bilib oling.

Klassik

1750 yildan to 1820 yilgacha bo'lgan Klassik davrning musiqiy shakllari va uslublari sodada melodiylar va sonatlar kabi shakllar bilan tavsiflanadi. Bu davrda o'rta sinf nafaqat yuqori malakali aristokratlarga emas, balki musiqaga kirishga ko'proq imkon berdi. Ushbu o'zgarishni aks

ettirish uchun kompozitorlar kamroq murakkab va tushunish osonroq bo'lgan musiqa yaratmoqchi bo'lishdi. Pianino, shubhasiz Klassik davrda besteciler tomonidan ishlatiladigan asosiy vosita edi. Mozart o'zining ilk simfoniyasini yozganida va Betxoven tug'ilganida singari, bu davrdagi muhim voqealarni o'rganish uchun ushbu Klassik musiqiy vaqt jadvalini ko'rib chiqing.

Romantik

Historiograflar romantik musiqani 1800 yildan to 1900 yilgacha bo'lgan davrga ajratishadi. Ushbu davrning musiqiy shakllari bir hikoyani aytib berish yoki biror fikrni ifoda etish va shamol asboblarni o'z ichiga olgan turli vositalarni ishlatish uchun kengaytirilgan musiqadan foydalangan. Bu davrda ixtiro qilingan yoki takomillashtirilgan asboblardan flut va saksafonni o'z ichiga olgan. Romantikalar o'zlarining hayollari va kuchli his-tuyg'ularini o'zlari yaratgan asarlar orqali oshib borishiga imkon berishiga ishonishdi. XIX asrning o'rtalariga kelib, folklor musiqasi romantikalar orasida mashhur bo'lib, millatchilik mavzulariga ko'proq e'tibor qaratildi. Romantik davrda romantik musiqiy vaqt jadvallari bilan ko'proq burilish nuqtalari haqida bilib oling.

XX asr mobaynida musiqiy musiqa qanday amalga oshirilganligi va qadrlanishi haqida ko'p yangiliklarni keltirdi. San'atkorlar yangi musiqiy shakllarni sinab ko'rishga va o'zlarining kompozitsiyalarini rivojlantirish uchun texnologiyadan foydalanishga ko'proq tayyor edilar. Erta elektron asboblardan dinamophone, Theremin va Ondes-Martnot ham bor edi. XX asr musiqasi uslublari: impressionist, 12-tonli tizim, neoklassik, jazz, kontsert musiqasi, serializm, tasodifiy musiqa, elektron musiqa, yangi romantizm va minimalizm xizmat qiladi.

Musiqa ko'pincha inson kayfiyatini o'zida aks ettiradi. Shu asnodan, misol uchun, ruhdan haydayotgan kishiga eng yaxshi musiqa bo'lib, elektron musiqa hisoblanadi, xomilador ayollarga esa olimlar klassik musiqani eshitishni tavsiya qilishadi, axir aynan shunaqa musiqa dunyoga keladigan bolakayning kelajakdagi musiqiy didini tarbiyalashga. Shuningdek aytishlaricha, musiqa ijodiy shaxslar sog'ligi va organizmiga ko'proq ta'sir qiladi, ko'pincha ular musiqadan ilhomlanishadi yoki musiqa ularni aksincha zeriktiradi. Musiqa fon sifatida ko'pincha bizga sezilmaydi. Savdo markazlari, restoranlar, kiyim do'konlarida u chindan ham juda foydalidir, chunki u o'ziga xos muhitni yaratadi. Ko'pincha musiqa turiga qarab biz muassasa nufuzini aniqlay olamiz.

Hozirgi hayotda har bir inson o'z hayot tarziga ega bo'lishni xohlaydi. Bu hayot tasri kiyimda yoki aksessuarlarda emas, fikrlash va tasavvur qilishda aks etadi. Har birimiz ichimizda chiroyli narsalarni, atrof-muhitni, hayotni yaratishni astoydil xohlaydigan yaratuvchi bor va bu niyatlarimiz aynan bizga ma'qul musiqa sababli junbushga keladi. Bu qanday ishlaymiz? Inson hayoti ikki qismga bo'linadi: atrofdagi hayot va inson qalbidagi o'ziga xos olami. Har birimiz o'ylaymiz, tasavvur qilamiz va orzu qilamiz, va insoniyat bilan parallel ravishda rivojlanadigan musiqa bizning fikrlarimizni yaxlitlaydi va, o'z ichiga pozitivlik, o'yinqaroqlik, qo'pollik yoki agressiv holatlarni oladigan tomonga yo'naltiradi. Asrlar davomida, qanday musiqani xush ko'rishlariga qarab, insonning xarakterini ham aniqlay olish mumkin edi. Avvallari musiqiy uslublarni tushunish, hamda xorijiy va milliy kompozitsiyalarni o'ynay olish, inson yashaydigan muhitni aniqlash mumkin edi. Endi esa insonning qanday musiqani afzal ko'rishiga asosan uning suhbatlashish doirasini, uning hayot tarzini va qiziqishlarini aniqlash, mumkin.

Musiqa shifo tariqasida

Musiqaning shifobaxs xususiyatlari insonni nafaqat tushkun holatdan chiqaradi, balki jismoniy og'riqlardan xalos ettiradi. O'zini-o'zi davolash har qanday dori-darmonlardan

muhimroq, va har birimiz mushkul holatlarda aynan unga umid qiladi. Kayfiyatni ko'taradigan musiqa insonni yashashga, xursandchilik qilishga va yaxshilikka ishonishga undaydi. U dunyoga yorug'likni singdiradi, va uni tinglash esa sayyorada yshovchi insonlar yarmining sevimli mashg'uloti sanaladi. Dunyoning yarmidan ko'pi yaxshi va sifatli musiqa uchun pul to'laydi, va bu odamlarning atigi bir qismi uni o'zlari yaratishadi va misli ko'rinmas mashhurlikka erishishadi. Jahon estradasining ijrochilari konsertlar tashkil qilishadi va millionlab odamlar ularga tashrif buyurishadi. Musiqa insoniyatni birlashtiradi, uni yaxlitlikka olib keladi. Xohlagan tovush bizda ma'lum bir hissiyotni uyg'otadi, ba'zida biz qayg'uga ko'milishni, ba'zida esa to'xtalmas quvonchga erishishni xohlaymiz. Biz har kuni boshdan kechiradigan ko'pgina hissiyot va tuyg'ular hayotda to'qnash keladigan voqealar bilangina emas, balki radio va tv eshittiriladigan qo'shiqlar bilan ham paydo bo'ladi.

Musiqa doimo bizning xotiralarimiz bilan parallel harakatlanadi, va har bir insonda uning bolaligi bilan bog'liq qo'shiqlar bor. Shunga misol qilib, buyuk Ramzesning o'g'li Moisey o'z bolaligidan musiqani eshitib, o'zining haqiqiy kelib chiqishini esladi. Musiqa - kuchli assotsiativ omildir, chunki qo'shiqni bir marta eshitgandayoq, uni butun umrga eslab qolish mumkin va uni kelgusi bor eshitishganga, taxminan qanday davom etishini bilamiz. Bunday kuchli ta'sirni hatto suratdan ham ololmaymiz, birorta surat bilan to'qnash kelganimizda, kelgusi safar u bilan yuzma-yuz kelganda, katta gumon borki, u bizga boshqacha ko'rinadi. "Komi musiqa qalbni shunaqa larzaga keltiradiki, bu hissiyotni sevimli mavjudotdan bahra olayotgan kabi holatda bo'lgandek his etasiz, ya'ni musiqa, so'zsiz, dunyoda bor bo'lgan eng yorqin baxtni ato etadi." Stendal yaxshi musiqaga juda to'g'ri tasvirni bergan. Kimdir bu bilan rozi bo'lishi, kimdir esa bo'lmasligi mumkin, ammo bir narsa aniqki: Musiqa insonni yashashga va harakatlanishga undaydi, va so'zsiz ning bizga bo'lgan ta'siri juda juda katta.

REFERENCES

1. O'zME Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. "Musiqa madaniyati darslarida yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish usullari". Saidmetova Mushtariybegim. Urganch, 2016.
3. Jahon musiqasi tarixi fanidan o'quv qo'llanma: G'arb musiqa san'atining XVIII asrgacha shakillanish va rivojlanish davri G. va R. Tursunova Toshkent 2017
4. O'zbek musiqasi tarixi T. E. Solomonova - Toshkent 1891
5. Doston navolari. B. Matyoqubov – Toshkent 2009